

МАЪМУРИЙ СУД ХУЖЖАТЛАРИНИ ИЖРО ЭТИШНИНГ ХУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

Дониёров Аббос Панжиқулович

Судьялар олий кенгаши ҳузуридаги Судьялар олий мактаби
маъмурий йўналиш тингловчиси

Аннотация: Фуқаролар ҳамда тадбиркорларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини суд орқали самарали ҳимоя қилиш борасида суд ҳужжатлари ижросини қатъий таъминлаш, суд ҳужжатларини асоссиз ижро этилмаслигини инкор этувчи тўсиқ ва иллатларни бартараф этиш бўйича таклифларни ишлаб чиқиш тадқиқотнинг асосий мақсади ҳисобланади.

Калит сўзлар: суд ҳужжатларининг ижроси, ижросини юритиш соҳасини, ижрочилар тузилмалари, суд ҳужжатларини ҳуқуқий таъсири.

Мамлакатни ривожлантириш, уни жаҳон ҳамжамиятида рейтингини оширишнинг устувор йўналишларидан бири суд тизимини демократлаштириш, суд ҳокимиятининг мустақиллиги, конституциявий нормаларга қатъий риоя қилинишини таъминлашдан иборат.

Айниқса, маъмурий судларнинг ислоҳ қилиниши фуқаролар ва тадбиркорларнинг суд идораларига нисбатан ишончи ошишига, суд қарорларининг барқарорлигини таъминлашга хизмат қилади. Дарҳақиқат, маъмурий судларнинг биринчи навбатдаги вазифаси этиб, фуқаролар ва тадбиркорлик субъектларининг давлат органлари билан муносабатларида қонун устуворлигини таъминлаш билан бир қаторда улар ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини самарали ҳимоя қилишга қаратилган. Бу вазифани бажаришда суд ҳужжатларининг ўз вақтида ижро этилиши муҳим аҳамиятга эга.

Маъмурий судлар томонидан қабул қилинадиган суд ҳужжатлари қонуний ва асослантилган бўлиши, моддий ва процессуал ҳуқуқ нормалари билан тўлиқ мос келиши, иш ҳужжатлари ва суд аниқлаган ҳолатларга мувофиқ

бўлиши билан бир қаторда суд ҳужжатларини ўз вақтида ижро этилиши - маъмурий процессуал қонунчилик талабидир.

Тарихга назар солинганда, илк бор суд қарорларининг ижросини таъминловчи мансабдор шахслар IX-X асрларда фаолият юрита бошлаган. Бундай мансабдор шахслар “Амирихорис”лар деб номланган, улар амирнинг барча фармонларини ижро этишга масъул бўлган. Фармонлар ижроси билан шуғулланувчи масъул мансабдор шахслар яшаши ва ишлаш шароити учун барча зарур буюмлар билан таъминлангани, “Амири-хорис”ларга нисбатан барча ҳурматда бўлганлигини Низомулмулк ўзининг тарихий “Сиёсатнома” асарида ҳам таъкидлаб ўтган. Кейинчалик суд ҳужжатларининг ижроси миршаблар зиммасига юклатилган. Ўзбекистон ҳудудлари XIX аср охирларида чор Россияси маъмурий тузилмаси ҳисобланиб, Туркистон генерал губернаторлиги таркибига киритилгандан сўнг, суд ҳужжатларининг ижросини таъминлаш мақсадида судлар ҳузурида суд пристави лавозими таъсис этилган. Мустақилликнинг дастлабки йилларида эса суд қарорларини мажбурий ижро этиш учун судларда суд ижрочилари фаолият юрита бошлашган. Кейинчалик Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2001 йил 22 сентябрдаги “Ўзбекистон Республикаси судлари фаолиятини янада такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида”ги 383-сонли қарори билан Адлия вазирлиги ҳузурида махсус ваколатли тузилма – суд қарорларини ижро этиш, судлар фаолиятини моддий-техника жиҳатидан ва молиявий таъминлаш Департаменти ташкил этилган.

Ҳозирги кунда эса Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Мажбурий ижро бюроси органларининг давлат ижрочилари ижро ҳокимияти вакили ҳисобланиб, ижро ҳаракатларини барча ижро ҳужжатлари учун ягона тартибни ўрнатувчи “Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш тўғрисида”ги Қонун ҳужжатларини қўллаб ўз фаолиятини амалга оширмакда.

Жаҳон амалиётига назар солсак, суд қарорларининг ижросини юритиш соҳасини такомиллаштиришда ҳар бир давлатнинг ўзига хос механизми мавжуд.

Ваҳоланки, хориж мамлакатларида ижро фаолиятини Мажбурий ижро бюроси, Суд пристави федерал хизмати, Департамент, Худудий ва Миллий палата, Маршал хизмати, Агентлик ва бошқа махсус идоралар олиб боради.

Хорижий мамлакатларда давлат ва нодавлат ижрочилар тузилмалари мавжудлигини ҳам кузатиш мумкин, Германияда суд ҳузуридаги регистраторлар, Исроилда эса магистрат суди қошидаги ижрочилар хизмати, Франция, Бельгия, Люксембургда Суд ижрочилари бошқармаси каби органлар (тузилмалар)да суд ижрочилари ва ёки махсус лицензияга эга бўлган хусусий шахслар (ижрочилар) фаолият юритади.

Айрим мамлакатларда хусусан, Италия, Франция, Латвия, Люксембург, Словения, Словакия, Литва, Польша, Руминия, Эстония, Нидерландияда ижро ишини давлат хизматчилари эмас, балки махсус органлар томонидан берилган лицензия асосида хусусий ижрочилар мустақил равишда амалга оширишади. Улар ўз фаолиятида ўзини ўзи бошқариш ваколати берилган худудий ва миллий палаталарга бўйсундилар. Хитойда ижро фаолияти суд ижрочилари томонидан амалга оширилади.

Турли давлатларда суд қарорларининг ижросини таъминловчи механизм бир-биридан фарқ қилишига қарамай, ишнинг мазмунан ҳал этилишини белгилайдиган суд ҳужжатлари, яъни ҳал қилув қарори, ҳукм ва қарорлар чиқариш орқали судлар ўзларига юклатилган вазифаларни бажаришади ва давлат – ҳуқуқий ваколатларини амалга оширади.

Ваҳоланки, суднинг ҳужжати кириш, асослантирувчи, хулоса ва қарор қисмидан иборат бўлиб, қарор қисмида якуний хулоса - суд қарори баён этилади. Суд ҳужжатларини ҳуқуқий таъсир этиши характери айнан шу қисмида белгиланади.

Суд қарорини ижро этиш борасида юзага келадиган ижровий муносабатларда ҳуқуқий муносабат ўз давомини топиши мумкин. Бу ҳолда

кучга кирган суд қарори ҳуқуқий муносабатнинг вужудга келиши, ўзгариши ва барҳам топиши билан боғлиқ ҳолат сифатида намоён бўлади. Бу ҳолда ҳуқуқий муносабатнинг субъекти бўлиб, суд қарорларини мажбурий ижро эттириш органлари ва суд қарори талабларини бажаришга дахлдор орган ва ташкилотлар ҳисобланади ва улар томонидан суд қарори ижро этилгач, ҳуқуқни амалга ошириш жараёни якунланади.

Оммавий-ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган низоларни кўриб чиқишда маъмурий судлар фаолиятини такомиллаштириш мақсадида амалга оширилаётган ислохотларнинг мантиқий давоми сифатида 2023 йил 26 апрелда Ўзбекистон Республикасининг "Давлат органлари билан муносабатларда фуқаролар ва тадбиркорлик субъектлари ҳуқуқларининг самарали ҳимоя қилинишини таъминлаш бўйича қўшимча чоралар кўрилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида"ги 833-сонли Қонуни қабул қилинди. Мазкур қонун билан суд ҳужжатлари ижро этилиши устидан самарали назорат механизми жорий этилиши кафолати сифатида МСИЮтКга маъмурий судлар ваколатини кенгайтирувчи бир қатор қўшимчалар киритилди.

Унга кўра, маъмурий органлар томонидан суд ҳужжати ижро этилмаган тақдирда, тегишли мансабдор шахсларга МСИЮтКнинг 4-бобида белгиланган тартибда жарима солиш ваколати берилди. Суд жаримаси солиш тўғрисидаги масала МСИЮтКнинг 123-моддасида белгиланган тартибда суд мажлисида кўриб чиқилади. Бунда, суд жарималарини солиш тўғрисидаги ажримларда қўлланилган жарима чораси билан бирга суд қарори ижросини таъминлаш учун белгиланган қўшимча муддат ҳам кўрсатилиши лозим.

Суд жарималарини қўллаш ҳақидаги ажрим қонуний кучга киргач, унга асосан МСИЮтКнинг IV-бўлими тартибида ижро варақаси чиқарилиб, ижро этиш учун Мажбурий ижро бюросининг тегишли бўлимига юборилади. Шунингдек, биринчи инстанция судининг қарори апелляция ёки кассация инстанциялари томонидан бекор қилиниб, аризани қаноатлантириш ҳақида янги қарор қабул қилинган ва бу қарор жавобгар томонидан суд қарорида

белгиланган муддатларда ижро этилмаган ҳолатларда ҳам жавобгарга нисбатан суд жаримасини қўллаш масаласи биринчи инстанция суди томонидан ҳал қилинади.

Амалдаги қонунчиликда маъмурий суд ҳужжатларини оқилона муддатда кўриб чиқиш принципи ўз аксини топмаган. Хорижий мамлакатлар (Германия, Россия ва бошқалар) тажрибаси ва суд ҳужжатларини ижро этиш муддатини юзага келадиган муаммоларни ҳал этиш нуқтаи назардан маъмурий суд ҳужжатларини оқилона муддатда ижро этилиши Ўзбекистон Республикаси Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекснинг 16-моддасига 2-банд сифатида киритиш мақсадга мувофиқдир.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодексига Маъмурий суд ҳужжатлари ижросини кечиктириш ва ўзгартириш тартибини алоҳида модда сифатида киритиш муҳим аҳамиятга эгадир.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, янги қабул қилинган ҳар бир қонун ҳужжати фуқаролар ва тадбиркорларнинг одил судлов ҳимоясида бўлиши имкониятини ошириб, суд қарорлари сўзсиз ижро этилиши ва суд фаолиятининг халқаро талаблар доирасида такомиллаштиришга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Низомулмулк. “Сиёсатнома”. Тошкент “Янги аср авлоди. 2008 й. б-156
2. Ўзбекистон халқларининг тарихи 1-том. Проф. К.В.Тревер, проф. А.Ю.Якубовский ва фан кандидати М.Э.Воронец. ЎзССР Фанлар Академияси нашриёти. Тошкент-1950 й. б-247
3. Д.Р.Артиков Суд қарорлари ижроси (фуқаролик, иқтисодий, жиноят ва маъмурий ишлар мисолида) монография.: Тошкент-2020 й